

KARAKTERISTIK STRATEGI E-LEARNING BERBASIS MASALAH

I Wayan Sudiarsa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

yance tu@gmail.com

Abstrak

E-learning berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran yang merupakan kolaborasi antara model pembelajaran berbasis masalah dengan *e-learning*. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik strategi *e-learning* berbasis masalah agar dapat diterapkan dengan baik dalam pembelajaran. Data yang diperlukan dalam kajian ini dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa syntax *e-learning* berbasis masalah terdiri atas delapan (8) langkah yaitu menemukan masalah; mendefinisikan masalah mengumpulkan fakta-fakta; menyusun dugaan sementara; menyelidiki; menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan; menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif; dan menguji solusi permasalahan. Strategi *e-learning* berbasis masalah memiliki ciri sistem sosial peran guru sebagai transmiter pengetahuan yang minim, suasana kelas demokratis, guru dan siswa memiliki peranan yang sama, dan interaksi kelas dilandasi oleh kombinasi antara tatap muka dan komunikasi melalui perangkat *e-learning*. Prinsip reaksi yang berkembang dalam pembelajaran ini adalah bahwa guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, dan pemikir tingkat tinggi. Sarana pembelajaran yang diperlukan adalah masalah-masalah aktual dan upayakan yang mampu menciptakan suasana konfrontatif dan membangkitkan proses metakognisi, berpikir tingkat tinggi, dan strategi pemecahan masalah yang divergen serta piranti *e-learning*. Pemahaman, transfer pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi ilmiah merupakan dampak langsung pembelajaran, sedangkan peluang siswa memperoleh hakikat tentatif keilmuan, keterampilan proses keilmuan, otonomi dan kebebasan siswa, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin merupakan dampak pengiring pembelajaran.

Kata kunci : strategi pembelajaran, *e-learning* berbasis masalah

Abstract

Problem-based e-learning is a learning strategy which is a collaboration between problem-based learning models and e-learning. This study aims to describe the characteristics of problem-based e-learning strategies so that they can be applied properly in learning. The data required in this study were collected by means of literature methods and the data obtained were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of the study, it was found that the problem-based e-learning syntax consists of eight (8) steps, namely finding the problem; defines the problem gathering facts; formulate provisional allegations; investigate; improve the problems that have been defined; conclude collaborative alternative solutions; and test solutions to problems. The problem-based e-learning strategy is characterized by the social system of the teacher's role as a minimal

knowledge transmitter, the classroom atmosphere is democratic, the teacher and students have the same role, and class interactions are based on a combination of face-to-face and communication through e-learning tools. The principle of reaction that develops in this learning is that the teacher acts more as a counselor, consultant, a source of constructive criticism, facilitator, and high-level thinker. The learning tools needed are actual problems and efforts that are able to create a confrontational atmosphere and generate metacognition processes, higher-order thinking, and divergent problem-solving strategies and e-learning tools. Understanding, transfer of knowledge, higher order thinking skills, problem-solving abilities, and scientific communication skills are the direct impacts of learning, while the opportunities for students to acquire scientific tentative nature, scientific process skills, student autonomy and freedom, tolerance for uncertainty and non-routine problems are impact accompanying learning.

Keywords: learning strategy, problem-based e-learning

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara. Dari definisi ini tampak bahwa inti dari pendidikan adalah proses belajar yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif pada peserta didik ke arah kedewasaan.

Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sangat penting dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan

dunia pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih. Oleh karenanya, tanggung jawab keberhasilan pendidikan berada di pundak guru (Nurhapsari, dkk., 2016). Seperti disampaikan oleh Fullan (2001) bahwa perubahan pendidikan sangat tergantung kepada apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh guru. Guru dihadapkan pada berbagai pilihan, mencari cara alternatif yang paling tepat seperti bahan belajar apa yang paling sesuai, metode penyajian bagaimana yang paling efektif, alat bantu apa yang paling cocok, langkah-langkah apa yang paling efisien, sumber belajar mana yang paling lengkap, sistem evaluasi apa yang paling tepat, dan sebagainya.

Dalam proses pembelajaran peranan guru seharusnya bukan lagi sumber informasi utama bagi siswanya. Seperti

dikemukakan oleh Isjoni (2010), pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berasumsi bahwa siswa mempelajari segala sesuatu dapat dipermudah dengan menggunakan berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, internet, televisi, gambar, audio, dan sebagainya yang semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Peran guru berubah dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam belajar mengajar. Guru lebih berperan sebagai inspirator yang bertugas mengarahkan dan menstimuli siswa. Guru harus mengubah *mindset* mereka dari paradigma apa yang akan diajarkan menjadi apa yang akan dilakukan siswa (Wasis, 2015).

Lebih lanjut Santyasa (2007) menyatakan di samping sebagai fasilitator, secara lebih spesifik peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai *expert learners*, sebagai *manager*, dan sebagai *mediator*. Sebagai *expert learners*, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk siswa,

menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika siswa sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Sebagai *manager*, guru berkewajiban memonitor hasil belajar para siswa dan masalah-masalah yang dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor ketepatan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan sebagai sebagai *mediator*, guru memandu mengetengahi antar siswa, membantu para siswa memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah, memandu para siswa mengembangkan sikap positif terhadap belajar, pemusatan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para siswa, pemodelan proses berpikir dengan menunjukkan kepada siswa ikut berpikir kritis.

Hal ini selaras dengan pendapat Gagne (1992) yang menyatakan mengajar merupakan bagian dari pembelajaran, dengan konsekuensi peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang

berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Siswa akan menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber belajar yang tidak lagi dibatasi oleh dinding kelas kemudian menggunakan bangunan pengetahuannya untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata. sehingga diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kritis, kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman dalam memasuki masa depan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal ini, para guru harus memiliki sejumlah kemampuan sebagaimana diamanatkan dalam forum Carnegie tentang pendidikan dan ekonomi yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang kerja baik fisik maupun sosial, memiliki rasa dan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, memiliki kemampuan membantu pemahaman siswa, memiliki kemampuan mempercepat kreativitas sejati siswa, dan

memiliki kemampuan kerja sama dengan orang lain (Arend *et al.*, 2001). Para guru diharapkan dapat belajar sepanjang hayat seiring dengan pengetahuan yang mereka perlukan untuk mendukung pekerjaannya serta menghadapi tantangan dan kemajuan sains dan teknologi. Di samping penguasaan materi, guru juga dituntut memiliki keragaman model atau strategi pembelajaran, karena tidak ada satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari topik-topik yang beragam (Santyasa, 2007).

Terkait dengan desain pembelajaran, peran guru adalah mengkreasi dan memahami model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik (Santyasa, 2005).

Pembelajaran inovatif yang berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi,

membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi melalui kreasi pemahaman baru (Gardner, 1991) yang merupakan hasil dari munculnya struktur kognitif baru. Pemahaman yang mendalam terjadi ketika hadirnya informasi baru yang mendorong munculnya atau menaikkan struktur kognitif yang memungkinkan para siswa memikirkan kembali ide-ide mereka sebelumnya. Dalam setting kelas konstruktivistik, para siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya, menjadi pemikir yang otonom, mengembangkan konsep terintegrasi, mengembangkan pertanyaan yang menantang, dan menemukan jawabannya secara mandiri (Brook & Brook, 1993; Duit, 1996; Savery & Duffy, 1996).

Salah satu model pembelajaran yang tergolong pembelajaran inovatif yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ditandai oleh pendekatan yang berpusat pada peserta didik (*students-centered*), guru berperan sebagai fasilitator, dan tersedianya soal terbuka (*open-ended question*) atau kurang terstruktur (*ill-structured*) yang digunakan sebagai rangsangan awal untuk belajar (Gijsselaers, 1996). Hal tersebut senada

dengan pernyataan Daryanto (2014) bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.

Sering dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat khususnya dalam dunia pendidikan, pada saat ini sudah banyak aplikasi teknologi dan komunikasi yang memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global. Hal ini sangat berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh sumber belajar dan layanan belajar elektronik, salah satunya *e-learning*. Perkembangan teknologi informasi *e-learning* dalam bidang pendidikan mempermudah proses belajar mengajar (Hamzah, 2010). *E-learning* memberikan kesempatan yang bagus untuk belajar aktif. Penggunaan teknologi berbasis *e-learning* dengan penggunaan aplikasi secara

bersamaan dapat mendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif. *E-learning* mempersiapkan diri siswa/mahasiswa dengan membaca informasi topik yang sedang dipelajari dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan (Silberman, 2010).

Sebagai produk teknologi informasi, *e-learning* dapat diterapkan untuk mendukung ataupun diterapkan secara kolaboratif dalam proses pembelajaran. Hal ini karena dalam e-learning kelangsungan proses pembelajaran secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar (Mayub, 2006). Salah satu ciri e-learning ialah kemampuannya untuk menghasilkan tingkat kecermatan yang tinggi dalam mencapai sasaran belajar. Melalui akumulasi penguasaan sejumlah sasaran belajar yang dirancang secara cermat, siswa terbantu untuk berpikir secara runtut, kritis, dan sistematis dalam menghadapi fenomena-fenomena alam dan lingkungan sekitar (Muharto dkk., 2017). Oleh karena itu e-learning dapat dokolaborasikan dengan strategi pembelajaran berbasis masalah dan melahirkan sebuah strategi pembelajaran

yaitu strategi e-learning berbasis masalah.. Strategi *e-learning* berbasis masalah memanfaatkan masalah sebagai pemicu untuk belajar secara interaktif. Untuk menerapkannya dalam pembelajaran, strategi e-learning berbasis masalah perlu dikaji lebih lanjut karakteristiknya.

Metode

Data yang diperlukan dalam penyusunan kajian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan khususnya yang terkait dengan strategi pembelajaran masalah, strategi e-learning, dan hasil penelitian tentang strategi e-learning berbasis masalah. Data yang terkumpul selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan pengabsatran dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari data yang diperoleh. Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian tentang strategi pembelajaran dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Menurut Anitah. dkk (2008), strategi pembelajaran adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Zaenal Aqib (2013) yang menyatakan strategi pembelajaran sebagai cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Sedangkan menurut Wena (2013), strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dan pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa.

Berdasarkan ketiga pendapat ini, strategi pembelajaran dapat diartikan

sebagai cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. Sebagai suatu cara, strategi pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu bidang pengetahuan, strategi pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan sebagai suatu seni, strategi pembelajaran kadang-kadang secara implisit dimiliki oleh seseorang tanpa pernah belajar secara formal tentang ilmu strategi pembelajaran.

Strategi pembelajaran dapat berdiri sendiri ataupun merupakan kolaborasi antara beberapa strategi pembelajaran. Seperti strategi pembelajaran berbasis masalah yang menjadikan masalah sebagai basis pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah dapat memanfaatkan fasilitas *e-learning* secara kolaboratif dalam proses pemecahan masalah (Rusman, 2011). Pembelajaran *e-learning* berbasis masalah memanfaatkan masalah sebagai pemicu untuk belajar secara interaktif. Media *e-learning* dalam pembelajaran berbasis masalah dapat menggali kemampuan berpikir kritis serta menimbulkan daya tarik

siswa di dalam memecahkan permasalahan belajar. Sebagai strategi pembelajaran, e-learning berbasis masalah perlu dikaji karakteristiknya. Pemahaman terhadap karakteristik strategi pembelajaran ini sangat penting agar strategi e-learning berbasis masalah dapat diterapkan dengan baik dalam dunia pembelajaran.

Karakteristik strategi e-learning berbasis masalah dapat ditinjau dari lima unsur karakteristik model seperti diungkapkan oleh Joyce & Weil (2004) yang meliputi (1) *syntax*, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran; (2) *social system*, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran; (3) *principles of reaction*, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa; (4) *support system*, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran; dan (5) *instructional dan nurturant effects*—hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (*instructional effects*) dan hasil belajar di luar yang disasar (*nurturant effects*).

Syntax strategi e-learning berbasis masalah

Syntax e-learning berbasis masalah pada dasarnya dapat diadopsi dari *syntax* pembelajaran berbasis masalah yang terdiri atas 8 (delapan) langkah pembelajaran. Menurut Fogarty (dalam Santyasa, 2011), kedelapan langkah tersebut, yaitu (1) menemukan masalah; (2) mendefinisikan masalah (3) mengumpulkan fakta-fakta; (4) menyusun dugaan sementara; (5) menyelidiki; (6) menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan; (7) menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif; dan (8) menguji solusi permasalahan. Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap 1 : Menemukan masalah

Pebelajar diberikan masalah berstruktur *ill-defined* yang diangkat dari konteks kehidupan sehari-hari. Pernyataan permasalahan diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang pendek dan memberikan sedikit fakta-fakta di seputar konteks permasalahan. Pernyataan permasalahan diupayakan memberikan peluang pada pebelajar untuk melakukan penyelidikan. Pebelajar menggunakan kecerdasan inter dan intra-personal untuk saling memahami

dan saling berbagi pengetahuan antar anggota kelompok terkait dengan permasalahan yang dikaji. Berbagai pengetahuan dan informasi antar kelompok dapat dilakukan melalui piranti media sosial, website, blog, wiki, dan sebagainya.

Tahap 2 : Mendefinisikan masalah

Pebelajar mendefinisikan masalah menggunakan kalimatnya sendiri. Permasalahan dinyatakan dengan parameter yang jelas. Pebelajar membuat beberapa definisi sebagai informasi awal yang perlu disediakan. Pada langkah ini, pebelajar melibatkan kecerdasan intra-personal dan kemampuan awal yang dimiliki dalam memahami dan mendefinisikan masalah.

Tahap 3 : Mengumpulkan fakta-fakta

Pebelajar membuka kembali pengalaman yang sudah diperolehnya dan pengetahuan awal untuk mengumpulkan fakta-fakta. Pebelajar melibatkan kecerdasan majemuk yang dimiliki untuk mencari informasi yang berhubungan dengan permasalahan. Pada tahap ini, pebelajar mengorganisasikan informasi-informasi dengan menggunakan istilah “apa yang diketahui (*know*)”, “apa yang dibutuhkan (*need to know*)”, dan “apa yang dilakukan

(*need to do*)” untuk menganalisis permasalahan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Pengumpulan fakta ini dapat dilakukan dengan menggali informasi melalui media internet.

Tahap 4 : Menyusun dugaan sementara

Pebelajar menyusun jawaban-jawaban sementara terhadap permasalahan. Dalam hal ini, pebelajar juga melibatkan kecerdasan interpersonal yang dimilikinya untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya, membuat hubungan-hubungan, jawaban dugaannya, dan penalaran mereka dengan langkah-langkah yang logis.

Tahap 5 : Menyelidiki

Pebelajar melakukan penyelidikan terhadap data dan informasi yang diperolehnya berorientasi pada permasalahan. Pebelajar melibatkan kecerdasan majemuk yang dimilikinya dalam memahami dan memaknai informasi dan fakta-fakta yang ditemukannya. Guru membuat struktur belajar yang memungkinkan pebelajar dapat menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan memahami dunia mereka.

Tahap 6 : Menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan

Pebelajar menyempurnakan kembali perumusan masalah dengan merefleksikannya melalui gambarannya nyata yang mereka pahami. Pebelajar melibatkan kecerdasan *verbal-linguistic* memperbaiki pernyataan rumusan masalah sedapat mungkin menggunakan kata yang lebih tepat. Perumusan ulang permasalahan lebih memfokuskan penyelidikan, dan menunjukkan secara jelas fakta-fakta dan informasi yang perlu dicari, serta memberikan tujuan yang jelas dalam menganalisis data.

Tahap 7 : Menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif

Pebelajar berkolaborasi mendiskusikan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan. Setiap anggota kelompok secara kolaboratif mulai bergelut untuk mendiskusikan permasalahan dari berbagai sudut pandang. Pada tahap ini proses pemecahan masalah berada pada tahap menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan yang dihasilkan dengan berkolaborasi. Kolaborasi menjadi mediasi untuk menghimpun sejumlah alternatif

pemecahan masalah yang menghasilkan alternatif yang lebih baik ketimbang dilakukan secara individual. Selain tatap muka, diskusi juga dapat dilakukan melalui media *e-learning* seperti group ataupun media sosial.

Tahap 8 : Menguji solusi permasalahan

Pebelajar menguji alternatif pemecahan yang sesuai dengan permasalahan aktual melalui diskusi secara komprehensif antar anggota kelompok untuk memperoleh hasil pemecahan terbaik. Pebelajar menggunakan kecerdasan majemuk untuk menguji alternatif pemecahan masalah dengan membuat sketsa, menulis, debat, membuat plot untuk mengungkapkan ide-ide yang dimilikinya dalam menguji alternatif pemecahan. Sama halnya dengan tahap keenam, diskusi ini dapat dilakukan melalui piranti *e-learning* yang tersedia seperti group ataupun media sosial.

Berdasarkan kedelapan langkah sintak *e-learning* berbasis masalah tersebut, guru berperan dalam mengajukan permasalahan nyata, memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar serta fasilitas yang diperlukan peserta didik

untuk memecahkan masalah. Peserta didik dengan menerapkan *e-learning* berbasis masalah diharapkan mampu menggunakan keterampilan berpikirnya untuk menganalisis masalah yang disajikan, menggali informasi baru serta menggunakan pengetahuan awalnya dalam memecahkan masalah.

Sistem sosial strategi e-learning berbasis masalah

Setelah memahami sintaknya, perlu juga diketahui sistem sosial dari strategi atau model pembelajaran *e-learning* berbasis masalah. Sistem sosial adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model pembelajaran itu (Nurhapsari, 2016). Yang menjadi ciri sistem sosial dari pembelajaran ini adalah minimnya peran guru sebagai transmitter pengetahuan. Suasana kelas cenderung demokratis, guru dan siswa memiliki peranan yang sama yaitu memecahkan masalah, dan interaksi kelas dilandasi oleh *blended learning* yaitu kombinasi antara tatap muka dan komunikasi melalui perangkat *e-learning*.

Prinsip reaksi strategi e-learning berbasis masalah

Unsur selanjutnya adalah prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana memperlakukan para siswa, termasuk cara guru memberikan respon terhadap siswa (Nurhapsari, 2016). Prinsip reaksi yang berkembang dalam pembelajaran ini adalah bahwa guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, dan pemikir tingkat tinggi. Untuk mampu melaksanakan peran ini maka guru perlu membekali diri dengan berbagai informasi baik yang diperoleh dari dunia nyata ataupun melalui akses internet. Guru tidak boleh gagap teknologi, harus mampu memberdayakan piranti teknologi informasi yang tersedia. Peran tersebut ditampilkan utamanya dalam proses siswa melakukan aktivitas pemecahan masalah.

Dukungan sarana dan lingkungan terhadap strategi e-learning berbasis masalah

Sarana pembelajaran dalam model *e-learning* berbasis masalah adalah masalah-masalah aktual dan upayakan yang bersifat *ill-defined* yang mampu menciptakan suasana konfrontatif dan dapat membangkitkan proses metakognisi,

berpikir tingkat tinggi, dan strategi pemecahan masalah yang bersifat divergen serta piranti *e-learning* termasuk di dalamnya perangkat keras ataupun perangkat lunaknya. Termasuk perangkat keras yaitu perangkat komputer, ataupun smartphone yang digunakan para pembelajar. Sedangkan perangkat lunaknya adalah *aplikasi e-learning* yang digunakan seperti group ataupun media sosial.

Dampak penerapan strategi e-learning berbasis masalah

Dalam model *e-learning* berbasis masalah ini, pemahaman, transfer pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi ilmiah merupakan dampak langsung pembelajaran. Secara empiris, dampak langsung ini telah ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ashtian dkk. (2012), *problem-based learning* yang dikombinasikan dengan aplikasi *e-learning* (e-PBL) mampu membantu siswa dalam memecahkan permasalahan matematika dan memungkinkan siswa berinteraksi secara mandiri dengan komputer sebagai fasilitator.

Penelitian dari Yazmi dkk (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan motivasi dan hasil belajar mahasiswa yang diajarkan menggunakan model *e-learning* berbasis masalah dibandingkan dengan mahasiswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran klasikal. Sedangkan Sindu (2013) dalam penelitiannya terhadap siswa SMK di kota Singaraja menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar dengan model *e-learning* berbasis masalah dan siswa yang belajar dengan model *direct instructions*. Ketiga hasil penelitian ini memberi bukti bahwa *e-learning* berbasis masalah dapat dijadikan sebagai pilihan dalam pembelajaran.

Sedangkan peluang siswa memperoleh hakikat tentatif keilmuan, keterampilan proses keilmuan, otonomi dan kebebasan siswa, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin merupakan dampak pengiring pembelajaran. Dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, bukan hal yang tak mungkin pembelajar atau siswa akan memperoleh informasi-informasi lain yang akan memperkaya khasanah pengetahuannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Sintax e-learning berbasis masalah terdiri atas delapan (8) langkah yaitu menemukan masalah; (2) mendefinisikan masalah (3) mengumpulkan fakta-fakta; (4) menyusun dugaan sementara; (5) menyelidiki; (6) menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan; (7) menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif; dan (8) menguji solusi permasalahan.
2. Strategi *e-learning* berbasis masalah memiliki ciri sistem sosial peran guru sebagai transmiter pengetahuan yang minim, suasana kelas demokratis, guru dan siswa memiliki peranan yang sama, dan interaksi kelas dilandasi oleh kombinasi antara tatap muka dan komunikasi melalui perangkat *e-learning*.
3. Prinsip reaksi yang berkembang dalam pembelajaran ini adalah bahwa guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik

yang konstruktif, fasilitator, dan pemikir tingkat tinggi.

4. Sarana pembelajaran yang diperlukan adalah masalah-masalah aktual dan upayakan yang mampu menciptakan suasana konfrontatif dan membangkitkan proses metakognisi, berpikir tingkat tinggi, dan strategi pemecahan masalah yang divergen serta piranti *e-learning*.
5. Pemahaman, transfer pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi ilmiah merupakan dampak langsung pembelajaran, sedangkan peluang siswa memperoleh hakikat tentatif keilmuan, keterampilan proses keilmuan, otonomi dan kebebasan siswa, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin merupakan dampak pengiring pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. I., Wenitzky, N. E., & Tannenboun, M. D. 2001. Exploring teaching: An introduction to education. New York: McGraw-Hill Companies.

- Ashtian. 2012. Computer as mathematics facilitator in problem based learning. *Journal of American Science*. 8(9): 436-441. Tersedia pada http://www.jofamericanscience.org/journals/amsci/am0809/061_10553am0809_436_441.pdf. Diakses 21 Januari 2014
- Brooks, J.G. & Martin G. Brooks. 1993. *In search of understanding: The case for constructivist classrooms*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development
- Daryanto. 2014. *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Duit, R. 1996. Preconception and misconception. Dalam Corte, E. D., & Weinert, F. (eds.): *International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology*. New York: Pergamon
- Fullan, M.G. 2001. *The New Meaning of Educational Change*. London: Routledge.
- Gagne. 1992. *Principles of Instructional Design*. New York : Holt Rinerhart and Winston
- Gardner, H. 1991. *The Unschooled Mind: How children think and how schools should teach*. New York: Basic Books.
- Gijselaers, W. H. 1996. Connecting problem-based practices with educational theory. Dalam L. Wilkerson & W. H. Gijselaers (Editor), *Bringing Problem-based learning to higher education: Theory and practice* . San Fransisco : Jossey-Bass.
- Hamzah, B., 2010. *Teknologi Informasi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Isjoni. 2010. *Cooperatif learning: Efektifitas pembelajaran kelompok*. Bandung: Alfabeta
- Joyce, B., & Weil, M. 1980. *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Krulik, S., & Rudnick, J. A. 1996. *The new sourcebook for teaching reasoning and problem solving in Junior and Senior High School*. Boston: Allyn and Bacon.
- Mayub, A. 2006. *E-learning Fisika Berbasis Multimedia Flash MX*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muharto. Hasan, S. Ambarita, A. 2017. Penggunaan Model E-Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Materi Microprocessor. *Indonesian Journal on Information System*. Volume 2 Nomor 1 April 2017. p: 35-47
- Nurhapsari, dkk., 2016. Karakteristik Pengembangan Model Pembelajaran Pdc (Preparation, Doing, Conclusion) Untuk Pembelajaran Ipa Di SMP. Prosiding. Seminar nasional pendidikan 2016. Universitas Negeri Jember
- Rusman. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta : Rajawali Press
- Santayasa. 2005. Model pembelajaran inovatif dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi. *Makalah*. Disajikan Dalam Penataran Guru-Guru SMP, SMA, dan SMK se Kabupaten Jembrana Juni – Juli 2005, di Jembrana
- Santayasa. 2007. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. *Makalah* . Disajikan dalam pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida, tanggal 29 Juni s.d 1 Juli 2007
- Savery, J. R., & Duffy, T. M. 1996. Problem based learning: An instructional model and its constructivist

- framework. Dalam Wilson, B. G. (Ed.): *Constructivist learning environment: Case studies in instructional design*. 135-148. New Jersey: Educational Technology Publications Englewood Clifs.
- Silberman, M., 2010. *101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif*. Indeks. Jakarta
- Sindu. 2013. Pengaruh Model e-Learning Berbasis Masalah dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar KKPI Siswa Kelas X di SMK Negeri 2 Singaraja. *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Teknologi Pembelajaran (Volume 3 Tahun 2013)*
- Wasis. 2015. Hasil Pembelajaran Sains di Indonesia, *Makalah utama Prosiding Semnas Pendidikan Sains 24 Januari 2015*, PPs Pendidikan Sain Unesa, ISBN 978-602- 72071-0-3, vi.
- Wena .2013. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta Timur : Bumi Aksara
- Yasmi. dkk. 2017. *Penerapan model e-learning berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar mahasiswa pada matakuliah an-organik ii*. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPKUR/article/download/4456/4260> diakses 15 Nopember 2015